

KÖNÜL HƏBİBOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA İ.Nəzimi adına Dilçilik İnstitutu

e-mail: konul_habibova@mail.ru

Bakı ş., H.Cavid prospekti 115, AZ1143

REKLAM MƏTNLƏRİNDƏ SAYLARIN MANİPULYATİV XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Məqalədə kiçik bir elmi araşdırma çərçivəsində reklam mətnlərində sayların və rəqəmlərin manipulyativ təsiri tədqiq edilir. Tədqiqatın əsası kimi reklam mətnləri çıxış edir. Nitqin manipulyativ təsiri nitq təsirinin xüsusi növüdür. Burada inandırıcı formada məlumatın saylar vasitəsilə təqdim edilməsi üsulları müzakirə edilir. Reklam mətnlərində saylar ifadəliliyi və lakonikliyi formalaşdırır. Tədqiqatda dilçiliyin təsviri-müqayisəli metodundan istifadə edilir. Tədqiqatın əsas məqsədi reklam mətnlərində manipulyativ nitqi təsir vasitəsi kimi saylardan istifadə üsullarını təhlil etməkdir. Bu kontekstdə nitqi təsir problemlərinin nəzərdən keçirilməsi Azərbaycan dilçiyində yeni bir yanaşmadır. Eklam mətnləri və onların müxtəlif xüsusiyyətləri müasir dilçilikdə az tədqiq olunmuşdur ki, bu da qeyd edilən mövzunun aktuallığını şərtləndirir. Müasir reklamın əsas ünsürü olan say mətnaltı mənaya malikdir. Belə ki, saylar məhsul və ya xidmət haqqındakı neqativ məlumatı maskalayır, gizlədir. Auditoriya saylarla verilən göstəricilərə daha çox etibar edir. Belə ki, onlar müəyyən elmi tədqiqatın və ya statistik göstəricilərin nəticəsi kimi çıxış edir. Məhz bu xüsusiyyətdən yararlanan reklam şirkətləri manipulyativ təsire malik olan reklam mətnlərini tərtib edir. Bu çərçivədə saylar, əsasən, metaforik rəmzlər və ya simvollar kimi istifadə edilir. Tədqiqatda təqdim edilən nəzəri məlumat və dil materialları bu istiqamətdə daha sonrakı tədqiqatlarda istifadə edilə bilər. Məhz bu, tədqiqatın praktik əhəmiyyətini təşkil edir. Tədqiqatın sonunda müəllif bir sıra nəticələrini qeyd edir. O göstərir ki, saylar reklam mətnləri üçün daha uyğun olan linqvistik vahidlərdir. Belə ki, onlar müasir reklam mətnlərində uğurun təminatçısı kimi çıxış edir.

Açar sözlər: manipulyasiya, reklam mətni, say, dil vahidi, nitqi təsir.

Giriş. Məşhur mütəfəkkir M. Kronhauz haqlı olaraq qeyd edirdi ki, rəqəm və ya sayla bağlı yaranmış dəb dünyəvi tendensiyadır [1, 82]. Müasir dünyamızda baş verən bir çox hadisələr və ya informasiya axını hazırda əsaslı şəkildə rəqəmlər üzərində qurulub. Hətta, bir çox dünya əhəmiyyətli hadisə və obyektlərin adlandırılmasında belə, rəqəmlərə üstünlük verilir. Məsələn, “Formula-1” yarışları, dünyanı lərzəyə salan COVID-19 virusu və s.

Rəqəmlərlə bağlı yaranmış bu dəb halı, təbii ki, sürətlə inkişaf edən sahələrdən biri olan reklamlardan da yan keçməyib. Reklam yığcamlığı və effektivliyi ilə

seçilən xüsusi bir mətn növüdür. Qənaət prinsipinin burada dominantlığa malik olması (əfir vaxtının qısalığı, mətbuatda bu tip mətnlər üçün məhdud sayda yer ayrılması və ya hər bir artan həcmə görə pul ödənişinin nəzərdə tutulması və s.) reklamlarda xüsusi təsir gücünə malik olan vasitələrdən istifadə edilməsini labüd edir. Dənılmazdır ki, nitqi təsir hər bir ünsiyyət prosesinin (zaman və məkanından asılı olmayaraq) obyektiv cəhətidir. Məqalə çərçivəsində aparılmış bu kiçik elmi araşdırma təsviri-müqayisəli metoda əsaslanır. Tədqiqat zamanı rəqəmlərin reklam mətnlərində hansı məqamlarda daha yüksək manipulyativliyə malik olması və ya manipulyasiya məqsədi ilə rəqəmlərin daha çox hansı kontekstdə işlədilməsi kimi məsələlərin araşdırılaraq təhlil edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da tədqiqatın əsas məqsədini təşkil edir. Praqmatik terminlərə nəzər salsaq, müəyyən perlokutiv effekt əldə etmək məqsədi ilə dinləyənlə və ya adresata təsir etməklə nitq aktının niyyət, amal, intensiya üzərində qurulduğunu söyləyə bilərik. Nitq aktı zamanı qarşı tərəfə yönələn təsirin əsas məqsədi onu müəyyən bir işə təhrik etmək və ya davranışlarına müəyyən bir düzən, quruluş verməkdən ibarətdir. Bu təsir dolayı yollarla reallaşdırılsa da, açıq-aşkar bir şəkildə nümayiş etdirilir. Nitq aktının reallaşdırıldığı situasiyadan və ya bu zaman istifadə edilən dil vasitələrindən asılı olmayaraq, reklam kontekstində kommunikanthların motivləri gizli olmur. Bu baxımdan reklam mətnləri əsasında aparılan bu tədqiqat zamanı ortaya qoyulan dil materiallarına yeni yanaşma Azərbaycan dilçiyində bir yenilik kimi qəbul edilə bilər. Belə ki, ictimai sahədən birbaşa insanların məişətinə daxil olan reklam mətnləri və onların vasitəsilə cəmiyyətin hər bir fərdinə sirayət edən təlqinedici informasiya axını lingvistik cəhətdən ən az tədqiq edilən sahələrdən biridir. Nitqi təsirin xüsusi növü olan manipulyasiya zamanı isə bu təsir məharətlə maskalanaraq gizlədilir. Yəni, a) manipulyatorun əsas məqsədi (illokutiv təsir) gizli qalır, b) uğurlu nəticə kimi perlokutiv effektin əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Ye. L. Dosenko bu sadaladıqlarımıza manipulyatorun məharət amilini də əlavə edir [10, 122]. Nitqi manipulyasiya dedikdə, elmi ədəbiyyatda adresatın psixikasına gizli təlqinetmə nəzərdə tutulur ki, bu yolla da danışan və ya məlumatı təqdim edən tərəf gizli şəkildə qarşı tərəfin istəyinə qarşı gedərək ona öz məqsəd və istəyini aşılayır [3]. Başqa sözlə, dilin gizli imkanlarından istifadə edən tərəf müəyyən gerçəklik təsəvvürü yaratmaqla, ona lazım olan münasibəti formalaşdırmaq və özünə lazım olan emosional reaksiya oyatmaq üçün müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə edir. İnkişaf etmiş bir bazarda reklamın əsas qayəsi istehlakçını müəyyən bir məhsul və ya xidmət haqqında məlumatlandırmaqla yanaşı, istehlakçının istehlakçının pulu uğrunda mübarizədə təsirli bir vasitə olmasıdır. Bu baxımdan reklam, məhsul və xidmətin keyfiyyətini istehlakçının ehtiyac və tələblərinin dilinə çevirməyə çalışan bir ünsiyyət forması kimi qəbul edilə bilər [7].

Bu baxımdan reklamın informativ-psixoloji təsirinə manipulyativ xarakteri məsələsini nəzərdən keçirmək tamamilə əsaslıdır. Axı, məhsulun satışına nail olmaq üçün xüsusi məqsədlərə sahib olan reklam alıcının ehtiyaclarına cavab verən xəyallar yaradır. Reklam şirkətlərinin, istehsalçıların əsas tezisi bundan ibarətdir ki, reklam

istehlakı tənzimləyən ən demokratik vasitədir, əslində isə reklamların insana düzgün informasiya təqdim etməsi və ya seçim azadlığının təmin edilməsi ictimai mif, əfsanədir. Əlvan rənglər və cəlbedici mətnlərlə maskalanan reklamlarda alıcının proqramlaşdırılması istiqamətində təhlükəli üsul və taktikalar gizlənilir.

Reklam mətnlərinin informativliyi.

Reklamın bu cür funksiyaya malik olması və onun polifunksionallığı ilə əlaqədar olaraq, gizli məlumatların varlığı reklam çarxında xüsusi rol oynayır. Reklamlarda geniş şəkildə dağınıq, natamam və digər fərqli formalarda “qablaşdırılmış” məlumat paketindən istifadə edilir, maksimum dərəcədə əlvan rənglərə müraciət edilir [9]. Bu cüm implisit şəkildə təqdim edilən məlumatlarda, mətnlərdə əsas və daha əhəmiyyətli olan hissə verballaşmır. A.V.Bondarko nitq aktında əks olunmayan, lakin ümumi kontekstdən anlaşılan semantik elementləri də imlisit elementlər adlandırır [4]. Danışıda, demək olar ki, nitq zamanı hər hansı bir ifadə semantik natamamlıqla, mətnaltı mənə ilə müşayiət edilə bilər. Eyni zamanda, Reklamlara tətbiq edilən vaxt məhdudluğu məlumatın daha yığcam və kompakt şəkildə təşkili planını önə çıxarır. Lakin reklam mətnlərinin məzmun planı “sevinc, xoşbəxtlik hədiyyə edən” mətnlərin təşkili ilə istehsalçı və onun məqsədinin arxa planda gizli saxlanmasını təmin etməli, təqdim edilən məhsul haqqında müsbət rəy formalaşdırmağa köklənməlidir. Məzmunun açıq şəkildə ortaya qoyulması konteksti əhəmiyyətli dərəcədə tamamlayır. Lakin natamamlığın auditoriyada xüsusi cəlbedici bir maraq oyatması amili də nəzərə alınmalıdır. Reklamlarda daha çox tətbiq edilən bu taktiki gediş sloqanları daha da cəlbedici edir. Məsələn, hər hansı bir reklam sloqanını oxuyan və onu tam dərk etməyən ictimai fərd bu məhsul haqqında daha çox məlumat toplamağa, bir çox hallarda isə onun alıb sınaqdan keçirməyə meyilli olur. Bu baxımdan “reklam mətnlərini iki əsas növə bölmək olar: məlumatverici (rasional təsirə əsaslanan) və manipulyativ (irrasional təsirə əsaslanan)” [2]. Rasional təsir, inandırıcı olmağı nəzərdə tutur. Manipulyativ təsir isə gizli şəkildə dil vasitələrində məharətlə istifadə etməklə lazımi təsiri formalaşdırmaq və bunun hesabına arzu edilən nəticəni əldə etməyə yönəlir. İntellektual səviyyə nə qədər yüksək olarsa, idrak qabiliyyətimiz nə qədər geniş inkişaf edərsə, tənqidi düşüncə səviyyəsi bir o qədər yüksək olar, məlumatları təhlil etməyə, stereotiplərdən uzaqlaşmağa meyilli olarıq. Məhz bu, manipulyasiyadan qorunmağın əsas yolu kimi qeyd edilə bilər.

Lakin reklam sahəsində çalışanlar da bu kimi amilləri nəzərə alaraq öz işlərini günü-gündən təkmilləşdirməyə, tənqidi düşüncədən yan keçməyə çalışırlar. Belə ki, manipulyativ səciyyəli reklam mətni hazırlayan müəllif onu daha da mürəkkəbləşdirməyə çalışır. Məsələn, bir çox brend və markalara məxsus olan saqqız reklamlarını yadıma salaq. Bu reklam çarxlarında saqqızın bir çox yeni keyfiyyətləri (dişləri ağartması, tərəvətli nəfəs verməsi, ümumiyyətlə xoş əhval yaratması) ilə yanaşı onun neçə ədədinin birdən istifadəsi haqqında heç nə söylənməsə də, bütün reklam çaxlarında saqqız döşəkçələrinin iki-iki istifadə edilməsi təlqin edilir. Bunun da əsas səbəbi kimi, istehlakçının da eyni şəkildə istifadə etməklə, alınmış qutunun tez bitməsi və

yenisinə ehtiyac yaranması qeyd edilməlidir. Beləliklə, manipulyativ səciyyəli reklamların çoxplanlı olmasını söyləmək olar. Reklam diskursunun əsas xarakterik cəhəti onun müsbət pafoslu olmasıdır. Müsbət çalarların bolluğu reklam olunan obyekt haqqında məlumatın qeyri-dürüstlüyündən xəbər verir [5]. Məsələn, ağrı əleyhinə dərman preparatlarının reklam edildiyi mətnlərdə onların bəlli bir müddətdən sonra mütləq müsbət nəticə verəcəyi söylənilir. Lakin insanlar fərqli olduqları kimi, orqanizmin bu reaksiyası da fərqli ola bilər və ya dərman müəyyən bir qrup insan üçün effektiv ola bilər.

Bu kimi halları təhlil edən N.V. İvançuk yazır: “Manipulyativ fəaliyyət zəkani sevmir, o, daim ona qarşıdır və bu zəkadan yararlanmağa çalışır” [6]. Rəqəmlər bu aspektə ən uğurlu manipulyativ vasitə hesab edilə bilər.

Sayların reklamlarda informativ potensialı.

Müəyyən formullar, düsturlar, say göstəricilərinə əsaslanan nəticənin daha doğru hesab edildiyi hamıya məlumdur. Məntiq elmində bu, “ad numerum” [11, 102] adlı argument, əsas, dəlil adlandırılır. Rəqəm hər hansı bir dəlilin müəyyən bir səbəblə irəli çəkilməsinin simvoludur, ancaq elmi cəhətdən sınaqdan keçirilmiş, üzərində bəzi tədqiqatlar aparılmış, nəticələri yekunlaşdırılmış təcrübələrin sonucuları rəqəmlərlə ifadə edilir. Rəqəmlər dəqiqliyi sevir və bu insanlar üçün daha inandırıcı bir amildir: “Saçlarınız 10 qat daha güclüdür!” (Pantene saç şampunu), “Saçlarınıza 2 qat həcm verir” (Shauma saç şampunu) və s. Reklam mətnlərində istifadə edilən rəqəmlər yalnız say, göstərici məlumatı daşımır, həm də digər məqsədlərə xidmət edir. Bu halda rəqəm həm ekspressiv, həm də impressiv səciyyə daşıyır. Reklam mətnlərində rəqəmlər kəmiyyət əlamətinə malik olmayan predmetlərə də tətbiq edilə bilər. Məsələn, manipulyatorların rəqəmlərlə bağlı linqvistik formulları bu şəkildə qurulur: “lazım olan rəqəm -ə + qədər”. Belə ki, əgər kipriklərə müəyyən həcm verən sürmə məhsullarının reklamlarına nəzər salsaq, onların əksəriyyətində “50%-ə qədər” ifadəsini görmüş olarıq. İstehlakçı bu məhsulu əldə etməklə isə məhz 50% nəticə gözləyir. Lakin o, 0% və 2%-in də 50%-ə qədər olması faktını heç ağına belə gətirmir. Reklamlarda istifadə edilən bu kimi rəqəm göstəriciləri boş vədlərdən başqa bir şey deyil. Bəzən isə rəqəmlərdən istifadə metonimik mənə ilə bağlı olur. Məsələn, dünyaca məşhur olan S7 aviaşirkətinin adında istifadə edilən 7 rəqəmi bu aviaşirkətin təyyarələrinin dünyanın 7 qitəsinə uçduğu anlamı ilə izah edilir. Bəzən isə rəqəmlərin metaforik anlamda işlənməsini də müşahidə edirik. Bu zaman rəqəmlər daha çox dəyərləndirmə, qiymətləndirmə kontekstində çıxış edir. İstənilən məhsul haqqında “dünyada №1” ifadəsi reklamlarda daha tez-tez istifadə edilən bir şablona çevrilir. Bir çox hallarda isə rəqəmlərdən simvolik metafora kimi istifadə edilir. Məsələn, “... 24 saat xidmətinizdə”. Bu ifadəni eşidəndə belə bir təəssürat yaranır ki, 24 saat sutkadan daha ekspressivdir.

Nəticə.

Nəzərdən keçirilənləri ümumiləşdirdikdə belə bir nəticəyə gəlinir ki, reklam mətnləri aşağıdakı xüsusiyyətləri özündə cəmləyir: praqmatiklik, fərqli üslubların kə-

sişmə nöqtəsi olması, standart və ekspressiyanın vəhdət təşkil etməsi, imlisit səciyyəli olması, manipulyativ xarakterli olması.

Saylar rekamların daha inandırıcı olmasının təminatı kimi çıxış edir.

Saylardan müxtəlif məqsədlərlə istifadə edilməsi reklam mətnlərində fərqli manipulyativ taktiki gedişlər kimi tətbiq edilir.

Manipulyativ səciyyəli reklam mətnlərində rəqəmlər xüsusi rol oynayır və müasir inkişafda tam səsleşir.

Bu məqalə çərçivəsində aparılan araşdırma və təqdim edilən elmi fikir və mülahizələr, eləcə də əldə edilən nəticələr bu istiqamətdə aparılacaq gələcək tədqiqatlar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilər.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Kronhaus M. Russian language on the verge of a nervous breakdown. – M.: Mark, 2009. 300 p.
2. Muchametova M.B. Speech manipulative intention in political discourse: monograph; Ministry of science and higher education of the Russian Federation, Federal state autonomous educational institution of higher education "Southern federal university". – Rostov-on-Don; Taganrog: Southern federal univ. press, 2018. – 196 p.
3. Veretenkina, L.Y. Linguistic expression of interpersonal manipulation (to the problem) // offer and the word: Dokl. and messages. International scientific conference dedicated to the memory of Professor V.S. Yurchenko, Ed. Ed. O.V. Myaksheva. – Saratov, 1999, pp. 27-29.
4. Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. – Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. – 175 с.
5. Ежова Е. Н. Лингвистика рекламного текста: монография; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. – 210 с.
6. Иванчук Н. В. Технологии зла в манипуляторной деятельности; Ур. акад. гос. службы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: УрАГС, 2005. – 229, [2] с.
7. Мелентьева Н. И. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов», Каф. маркетинга. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2011. – 72 с.

8. Никитин М. В. Знак – значение – язык. Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб.: РГПУ, 2001. – 226 с.
9. Поповская Л. В., Лисоченко О. В. Языковая личность в аспекте профессиональной и непрофессиональной речи: монография / Л.В. Поповская, О.В. Лисоченко; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ), 2011. – 142 с.
10. Психология манипуляции: Феномены, механизмы и защита. – Москва: ЧеРо: Юрайт, 2000, 342 с.
11. Шугерман Д. Как создать крутой рекламный текст: принципы выдающегося американского копирайтера; перевод с английского: [С. Кирова]. – Москва: Альпина Паблицер, 2020. – 436 с.

К.Габибова

Манипулятивные особенности чисел в рекламных текстах Резюме

В статье проводится небольшое научное исследование о применении манипулятивного воздействие речи посредством чисел и цифр. Базой для исследования являются рекламные тексты. Манипулятивного воздействие речи является особым типом речевого воздействия. Здесь обсуждаются способы, с помощью которых цифры представляют информацию в более убедительной форме. Числа в рекламных текстах формируют выразительность и лаконичность. В ходе исследования использовался описательно-сравнительный метод лингвистики. Основная цель исследования — анализировать способы использования числовых слов как средство манипулятивного речевого воздействия в рекламных текстах. Рассмотрение проблемы речевого воздействия в данном контексте является новизной для азербайджанской лингвистики. Рекламные тексты и их различные свойства были мало изучены в современной лингвистике, что обуславливает актуальность данной темы. Числа, как основной элемент современной рекламы, имеют подтекстовое значение. Тем самым они маскируют негативные черты товара или услуги. Аудитория более чем доверяет числам. Так как, принято считать их результатами научных исследований или определенной статистики. Благодаря данным особенностям чисел рекламные компании обеспечивают манипулятивное воздействие рекламных текстов. В данной рамке числа используются в основном как метафорические символы. Изложенные языковые материалы и теоретическая информация данного исследования могут быть использованы в дальнейших исследованиях в данном направлении. Это и является практической значимостью исследования. В результате исследования, автор делает некоторые выводы. Например, он

указывает, что числа являются наиболее подходящей лингвистической единицей рекламных текстов. Поскольку они выступают в качестве гарантии успеха современных рекламных текстов.

Ключевые слова: манипулирование, рекламный текст, число, языковая единица, речевое воздействие.

K.Habibova

Manipulative features of numbers in advertising texts

Summary

The article conducts a small scientific study on the use of the manipulative effect of speech through numbers and numbers. The basis for the study are advertising texts. The manipulative impact of speech is a special type of speech impact. It discusses the ways in which numbers present information in a more convincing way. Numbers in advertising texts form expressiveness and conciseness. The study used the descriptive-comparative method of linguistics. The main objective of the study is to analyze the methods of using numerical words as a means of manipulative speech exposure in advertising texts. Consideration of the problem of speech exposure in this context is a novelty for Azerbaijani linguistics. Advertising texts and their various properties have been little studied in modern linguistics, which determines the relevance of this topic. Numbers, as the main element of modern advertising, have a subtext meaning. Thus, they mask the negative features of a product or service. The audience more than trusts numbers. Since, it is customary to consider them the results of scientific research or certain statistics. Thanks to these features of numbers, advertising companies provide the manipulative effect of advertising texts. In this frame, numbers are used primarily as metaphorical symbols. The stated language materials and theoretical information of this study can be used in further studies in this direction. This is the practical significance of the study.

Key words: manipulation, advertising text, number, language unit, speech effect.

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 03.01.2020

Çapa qəbul olunma tarixi: 05.03.2020

Filologiya üzrə fəlsəfə dosent Nərmin Əliyeva
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur